

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 8 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 8

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 8

ТОШКЕНТ-2022

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуридинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербургда Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

1. Алима Ауанасова, Еркеш Нурпеисов КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ И ВЫВОДЫ В ИЗУЧЕНИИ СОВЕТСКОГО ТОТАЛИТАРИЗМА И ГУМАНИТАРНОЙ КАТАСТРОФЫ В 30-Е ГГ. XX СТОЛЕТИЯ В КАЗАХСТАНЕ.....	4
2. Шеркўзи Абдуллаев СОВЕТ ҲОКИМИЯТИНИНГ ЎЗБЕКИСТОНДАГИ ЖАМОАЛАШТИРИШ СИЁСАТИ ВА УНИНГ ОҚИБАТЛАРИ.....	10
3. Бахромжон Ахмаджонов ДАВЛАТ ВА ЖАМИЯТ ҲАЁТИДА КАСАБА УЮШМАЛАРИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ.....	16
4. Дилшод Комолов ЎЗБЕКИСТОНДА СОВЕТ СУД ТИЗИМИНИНГ ИНҚИРОЗГА УЧРАШИ (1980-1991 йиллар мисолида).....	22
5. Абдулносир Бобамирзаев, Бекжон Қурбонов “МУБАЙЙИН” АСАРИ ИСЛОМ ТАРИХИ ВА ҲАНАФИЙ МАЗҲАБИДА МУҲИМ МАНБА.....	37
6. Нигорахон Исмоилова XX АСРНИНГ ДАСТЛАБКИ ЎТТИЗ ЙИЛЛИГИДА ЖАМИЯТНИНГ ИЖТИМОЙ СТРАТИФИКАЦИЯСИДА АЁЛЛАР ФЕРМЕНТИ: АНЪАНАВИЙЛИК ВА ЎЗГАРИШЛАР.....	42
7. Нилуфар Рахматова КАСАНАЧИЛИКНИНГ ХОТИН-ҚИЗЛАР БАНДЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДАГИ АҲАМИЯТИ.....	49
8. Асрор Турсунов ЎЗБЕКИСТОН ВА ҚОЗОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСЛАРИ ЎРТАСИДА ҲАМКОРЛИКНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИНИ ЯРАТИЛИШИ.....	54
9. Гавҳар Турсунова РОССИЯ ИМПЕРИЯСИ ТОМОНИДАН СИРДАРЁ ВИЛОЯТИГА АҲОЛИНИНГ Кўчириш СИЁСАТИ ЖАРАЁНИДА СОЛИҚ ТИЗИМИДА Бўлган ЎЗГАРИШЛАР.....	61
10. Абдуқодир Тошпўлатов, Шавкатжон Жумаханов ЎЗБЕКИСТОН ҚўШНИЧИЛИК МУНОСАБАТЛАРИНИНГ ЯНГИ ДАВР ГЕОСИЁСИЙ МАНЗАРАСИ.....	67
11. Нодира Холмонова ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ АРХИВ ФОНДИ ҲУЖЖАТЛАРИДА ХИВА – РОССИЯ ДИПЛОМАТИК МУНОСАБАТЛАРИНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ.....	81
12. Авазбек Юлдашев МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНДА ДАВЛАТ БОШҚАРУВИ ТИЗИМИНИ БОСҚИЧМА-БОСҚИЧ МОДЕРНИЗАЦИЯ ҚИЛИШ ЖАРАЁНЛАРИ.....	87

Нилуфар Мустақимовна Рахматова,
Навоий давлат педагогика
институтини мустақил тадқиқотчиси

КАСАНАЧИЛИКНИНГ ХОТИН-ҚИЗЛАР БАНДЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДАГИ АҲАМИЯТИ

For citation: Nilufar M.Rakhmatova. THE SIGNIFICANCE OF HOME WORK IN WOMEN'S EMPLOYMENT. Look to the past. 2022, vol. 5, issue 8, pp.49-53

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7218963>

АННОТАЦИЯ

Мақолада аёлларнинг иш билан бандлиги масаласи, айниқса, қишлоқ жойларида хотин-қизларнинг меҳнат шароитларини яхшилаш, уларни тадбиркорлик, касаначилик фаолиятига жалб қилиш орқали оилалар фаровонлигини таъминлаш давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бири эканлиги ёритилган. Шунингдек, аёлларни кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик соҳасига кенг жалб этишда аёлларнинг ижтимоий ҳимоясига эътибор қаратиш, уни замонавий андозаларда жорий этиш, тадбиркорлик соҳасида аёллар саводхонлигини ошириш, меҳнат биржаларида меҳнат билан банд бўлмаган аёлларни иш билан таъминлаш тизимида алоҳида тадқиқотлар олиб бориш, касаначиликни ривожлантириш асосида янги иш жойларини барпо этиш ва бунда замонавий соҳаларни ўзлаштириш мақсадга мувофиқ эканлиги борасида таклиф ва тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: давлат сиёсати, хотин-қизлар, бандлик, оила, жамият, ижтимоий муҳофаза, кичик бизнес, хусусий тадбиркорлик, касаначилик, меҳнат биржаси.

Нилуфар Мустақимовна Рахматова,
независимый научный сотрудник
Навоинского государственного педагогического института

ЗНАЧЕНИЕ НАДОМНОЙ РАБОТЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАНЯТОСТИ ЖЕНЩИН

АННОТАЦИЯ

В статье поясняется, что вопрос занятости семьи является одним из приоритетных направлений государственной политики по улучшению условий труда женщин в сельской местности, обеспечению благосостояния семей путем вовлечения их в предпринимательскую и хозяйственную деятельность. Также сделаны предложения и рекомендации относительно целесообразности создания и освоения современных производств, привлечь женщин в сферу малого бизнеса и частного предпринимательства, обратить внимание на социальную защиту женщин, внедрить ее в современные модели, повысить грамотность женщин в сфере предпринимательства, провести специальные исследования по системе обеспечения занятости

женщин, не занятых на биржах труда, для создания новых рабочих мест на основе развития домашнего хозяйства.

Ключевые слова: государственная политика, женщины, занятость, семья, общество, социальная защита, малый бизнес, частное предпринимательство, домашнее хозяйство, биржа труда.

Nilufar M. Rakhmatova,
independent researcher
Navoi State Pedagogical institute

THE SIGNIFICANCE OF HOME WORK IN WOMEN'S EMPLOYMENT

ABSTRACT

The article explains that the issue of family employment is one of the priority areas of state policy to improve the working conditions of women in rural areas, ensuring the well-being of families by involving them in entrepreneurial and economic activities. Also, proposals and recommendations were made regarding the feasibility of creating and developing modern industries, attracting women to the field of small business and private entrepreneurship, paying attention to the social protection of women, introducing it into modern models, increasing the literacy of women in the field of entrepreneurship, and conducting special studies on the employment system. women who are not employed in labor exchanges to create new jobs through the development of the household.

Index Terms: public policy, women, employment, family, society, social protection, small business, private enterprise, household, labor exchange.

1. Долзарблиги:

Ўзбекистонда хотин-қизларнинг оила ва жамият ҳаётидаги мавқеини ошириш ва уларнинг аҳволини яхшилаш, аёлларнинг иш билан бандлиги масаласини ҳал қилиш, айниқса, қишлоқ жойларида хотин-қизларнинг меҳнат шароитларини яхшилаш, уларни тадбиркорлик фаолиятига жалб қилиш, Ўзбекистонда жамиятни модернизациялаш ва демократик янгилаш, жамият ва давлат қурилиши жараёнларида хотин-қизлар ролини кучайтиришга йўналтирилган тадбирларни амалга ошириш давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бирига айланди.

Маълумки, хотин-қизларни муносиб иш билан таъминлаш – уларнинг фаол ижтимоий, ҳаётий позицияга эга бўлишларининг муҳим шартидир. Шунинг учун ҳам, хотин-қизлар билан боғлиқ муҳим масалалардан бири уларнинг бандлигини таъминлаш масаласидир. Бу эса мавзунинг долзарблигини белгилайди.

2. Методлар:

Мақолада умумий қабул қилинган методлар – ҳолислик, тарихий таҳлил, қиёсий-манتيқий таҳлил, хронологик кетма-кетлик тамойиллари асосида Ўзбекистонда касаначилик асосида хотин-қизлар бандлигини таъминлаш – уларнинг фаол ижтимоий, ҳаётий позицияга эга бўлишининг муҳим шarti эканлиги илмий таҳлил этилган.

3. Тадқиқот натижалари:

Бугунги кунда барча соҳалардаги каби меҳнат бозорида ҳам, айнан, хотин - қизлар масалаларига алоҳида урғу берилиб, хотин-қизлар тадбиркорлигини ривожлантириш ва уларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, аёллар учун янги иш ўринлари яратиш, уларнинг тадбиркорлик фаолиятини қўллаб - қувватлаш, уй меҳнати ва касаначиликни ривожлантириш масаласига оилалар фаровонлигини таъминлаш ҳамда даромад манбаларини шакллантиришнинг асосий омили сифатида қаралмоқда.

Президент Ш.Мирзиёев раҳбарлигида аёллар учун доимий иш жойларини яратиш, оилавий бизнес, касаначилик, ҳунармандчилик, томорқа хўжалигини кенг ривожлантириш ишлари бўйича муҳим чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Хусусан, хотин-қизларнинг мавқеи ва ролини юксалтириш, ҳуқуқ ҳамда манфаатларини таъминлаш, уларнинг ижтимоий-

сиёсий, иқтисодий фаоллигини ошириш, умуман, ҳаётнинг барча жабҳасини модернизация қилишдаги иштирокини кенгайтириш учун муносиб шарт- шароитлар яратилган.

Маълумки, қишлоқ жойларда паст малакали ходимлар орасида меҳнатга лаёқатли аёллар 65 фоизни ташкил қилади. 2010-2014 йиллар давомида иш жойларини йўқотганларнинг ҳам 65 фоизини аёллар ташкил қилган. Шунинг учун ҳам, мамлакатимизда турли соҳаларда бўш иш ўринларини жорий этиш билан аҳолини иш билан таъминлашни кўзда тутган ҳолда ишсизлик даражасини минимал даражага тушириш масаласи жуда муҳим. Шунини инобатга олган ҳолда, аҳолининг, жумладан, хотин-қизларнинг иш билан бандлик даражасини ошириш мақсадида касаначилик соҳасини янада такомиллаштириш ҳамда аҳолининг 70 фоиздан зиёдини ўз фаолият доирасига қамраб олган кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик соҳасини янада кенгайтириш мақсадга мувофиқдир.

Шу ўринда таъкидлаш керакки, бозор муносабатларига ўтиш шароитида аёллар ўртасида ишсизлик кўрсаткичининг ортиб бориши қуйидаги омиллар билан белгиланади:

биринчидан, аёл меҳнатини қўллаш учун иш жойларининг етишмаслиги;
иккинчидан, қишлоқ хўжалиги ишларида қўл меҳнати салмоғининг юқорилиги;
учинчидан, уларнинг малакавий даражаси ва сафарбарлигининг пастлиги билан изоҳланади.

Шунинг учун меҳнат бозорида аёл ишчи кучига талаб эркакларга қараганда анча кам. Аёлларнинг иш билан бандлик даражасини оширишга йўналтирилган комплекс чора-тадбирлар доирасида кўп болали аёллар ва ёш қизлар учун янги иш жойларини яратиш, аёлларни болага қараш давридан кейин касбий мослаштириш ва ишлаб чиқаришга қайтариш, боласи бор аёллар малакасини ошириш учун махсус курслар ташкил қилиш, аёлнинг иш шароитини яхшилаш учун сармоялар жалб қилишни рағбатлантириш каби тадбирлар қамраб олиниши лозим.

Сўнгги йилларда хотин-қизларни иш билан таъминлашнинг янги ва ноанъанавий кўринишларини жорий этиш ва ривожлантиришга алоҳида эътибор берилмоқда. Хусусан, касаначилик меҳнатининг турли шакллари кенг жорий этиш борасидаги давлат сиёати шулар жумласидандир.

Жойлардаги ишлаб чиқариш корхоналарининг иш берувчилари билан уйда иш бажарувчи (касанаچی) фуқаролар ўртасида эҳтиёждан келиб чиққан ҳолда бир йил ва ундан ортиқ ҳамда номуайян муддатларга тузилган меҳнат шартномасига кўра, касаначилар буюртмаларни бажаришда корхона томонидан берилган асбоб-ускуна, жиҳоз ва инвентарлардан бепул фойдаланмоқда. Иш жойи ходимга юклатилган вазифани бажариш жойи ҳисобланади. Масалан, касаначилик асосида ишловчиларнинг иш жойи уларнинг шахсий уйи ҳисобланади. Касаначиликни янада ривожлантириш мақсадида иш билан банд бўлмаган ёшларни ва уйда ўтирган аёлларни иш жойи ва барқарор даромад манбаи билан таъминлашга шарт-шароит яратиш бериш, аҳолини иш билан таъминлаш самарадорлигини ошириш учун миллий кийим-кечакларни бичиш ва тикиш, миллий каштачилик (зардўз, сўзана, жойномоз, қалпоқ, жияк), гилам тўқиш, темирчилик, дурадгорлик, ўймакорлик, қандолатчилик, кулолчилик, терини қайта ишлаш, халқ хунармандчилиги (сандиқ, бешик, ғалвир яшаш) ва аҳолига маиший хизмат кўрсатиш ишларига фуқароларни корхоналар билан тузилган меҳнат шартномалари асосида уй меҳнатига жалб қилиш борасида ишларни ташкил этиш режалари ишлаб чиқилган.

2014-2016 йиллар давомида хотин-қизларни тадбиркорликка кенг жалб қилиш, оилавий тадбиркорлик ва касаначиликни ривожлантириш мақсадида тижорат банклари томонидан жами 3,8 трлн. сўм кредит ажратилган бўлса, 2017-2018 йилларда 6,1 трлн. сўм кредит ажратилган. Хотин-қизларни тадбиркорликка кенг жалб этиш, оилавий тадбиркорликни ривожлантириш мақсадида кредитлар ажратиш 2 баробарга оширилган. Айниқса, йиллик 7 фоизлик имтиёзли кредитлар бериш тизими жорий этилиши бу борадаги имкониятларни янада кенгайтирди[1].

2017 йил Навоий вилоятида 25 та корхонада 315 нафар касаначилик иш ўрни яратилиб, тегишли тартибда меҳнат шартномаси тузилган. “Янги ҳаёт” савдо маркази (23 нафар),

“Электрокимёзавод” кўшма корхонаси (150 нафар), “Навоийдонмахсулотлари” АЖ (37 нафар), Навоий ҳудудий электр тармоқлари корхонаси (22 нафар), “Хатирчи пахта тозалаш” АЖ (14 нафар), “O’zbekgidroenergoqurilish” АЖ (12 нафар), “Navoiyesqurilish” унитар корхонаси (10 нафар), “Навоий иссиқлик электр станцияси” АЖ (33 нафар), “Навбахор пахта тозалаш” МЧЖ (53 нафар), Навоий вилояти автомобил йўллари ҳудудий бош бошқармасига қарашли “Навоий кўприклардан фойдаланиш” унитар корхонаси (26 нафар), “Vang” ozi agro-eksport” МЧЖ корхоналарда (10 нафар) касаначи иш ўринлари яратилган бўлиб, хотин-қизларнинг бандлиги таъминланган. Шунингдек, 2017 йил июл ойига қадар Хатирчи, Навбахор, Қизилтепа туманлари ва Навоий шаҳрида касаначилик фаолиятини олиб бораётган ташкилотларга амалий ёрдам кўрсатилиб, касаначиларга муносиб иш шароитини яратиб бериш, турли касб касалликларидан ҳимоялаш, соғлом турмуш тарзини фаолиятга жорий этиш борасида қилинаётган саъй-ҳаракатлар ўз самарасини берган. Меҳнатга ҳақ тўлаш тартибининг ишбай тарзида белгиланиши ижтимоий адолат мезонларига мос келади. Жамоа шартномасига асосан молиявий имкониятдан келиб чиқиб, улар вақти-вақти билан рағбатлантирилиб борилади.

2018 йил давомида Хотин-қизлар бандлигини таъминлаш борасида олиб борилаётган ишлар доирасида 5минг 200 нафар ишсиз хотин-қиз рўйхатга олинди. 3минг313 нафар хотин-қизлар ишга жойлаштирилди. Бевосита Хотин-қизлар кўмиталари ташаббуси билан 98 та кичик цехлар ташкил этилиб, 257 нафар кам таъминланган хотин-қизларнинг бандлиги таъминланди. 466 та оила оилавий тадбиркорликка, 103 та оила касаначиликка йўналтирилди[2].

Касаначилик меҳнатига жалб қилинган фуқароларнинг меҳнат дафтарчалари мавжудларига ёзувлар киритилиши ва биринчи бор бу соҳада ишини бошлаган шахсларга эса янги меҳнат дафтарчалари юритилиши, уларнинг мажбурий давлат ижтимоий суғурта қилиниши ва келгусидаги пенсия таъминоти учун жамғариб бориладиган бадал тўловлари иш берувчининг ишлаб чиқаришдаги ходимлари каби йўлга қўйилгани хотин-қизларнинг ижтимоий муҳофазасини таъминлашда муҳим аҳамият касб этмоқда. Шунингдек, касаначилик меҳнатини ташкил қилган корхоналар томонидан уйда меҳнат шартномаси асосида ишини бошлаган фуқароларга берилган асбоб-ускуналар, жиҳозлар ва инвентарлардан фойдаланиш даврида мулк солиғи тўловидан, шунингдек касаначилар меҳнатига ҳақ тўлаш жамғармасидан ягона ижтимоий тўловини тўлашдан озод қилинган. Хизматлар ўртасида кооперацияни кенгайтириш натижасида нафақат аҳоли бандлигининг ошиши, балки кўплаб иқтисодий ночор аҳволга келиб қолган тикувчилик, тўқимачилик ва халқ хунармандчилиги маҳсулотларини ишлаб чиқарувчи корхоналарда ишлаб чиқаришни қайта ташкил этиш даражаси ошганлиги кузатилмоқда.

4.Хулосалар:

Хулоса қилиб айтганда, касаначилик ҳаракатини ривожлантириш орқали:

аҳолини, жумладан, хотин-қизларни иш билан оқилона бандлик шаклланиши;

ишчи кучига талаб ва таклиф ўртасида бозор мувозанатига эришиш;

иш жойларини кўпайтириш;

иқтисодий фаол аҳолини, айниқса уй аёлларини ижтимоий меҳнатда иштирокини ошириш;

меҳнат унумдорлигининг ўсишини таъминлаш;

аҳолининг меҳнат даромадларини кўпайтириш;

ишсизликни камайтириш, қишлоқ аҳолиси турмуш даражаси ва фаровонлигини ошириш ва энг асосийси, қишлоқ меҳнат бозорида кескинликни бирмунча пасайтириш имконияти туғилади.

Аёлларни бизнес билан шуғулланишига ундовчи асосий сабаб моддий рағбатдир, ўзини рўёбга чиқариш ва касбга қизиқиш иккинчи ўринда туради. Бу қандайдир, аёллар кўпчилигининг тадбиркорлик фаоллиги мажбурликдан гувоҳлик беради. Умуман олганда, мамлакатимизнинг оқила, ораста, ишбилармон ва тадбиркор аёллари ҳар бир соҳа ривожига муносиб ҳиссаларини қўшиб келмоқдалар.

Шу ўринда аёллар бандлигини таъминлашда қуйидаги таклиф-тавсияларни бериш мумкин:

- аёлларнинг ижтимоий ҳимоясини замонавий андозаларда жорий этиш;
- тадбиркорлик соҳасида аёллар саводхонлигини ошириш, малака даражасини яхшилаш мақсадида турли курсларни (имтиёзли) ташкил этиш ва ўқув марказлари фаолиятини кенгайтириш;
- меҳнатда банд бўлган аёлларни қўллаб-қуватлашда имтиёзли ёндашувларни қўллаш;
- меҳнат биржаларида меҳнат билан банд бўлмаган аёлларни иш билан таъминлаш тизимида алоҳида тадқиқотлар олиб бориш ва муаммоларини ўрганиш ҳамда шу асосда бандлик хизматини яхшилаш;
- қишлоқ жойларида яқка тартибдаги тадбиркорлик фаолиятини юритиш учун мулкка эгалик ҳиссини кучайтириш;
- касаначиликни ривожлантириш асосида янги иш жойларини барпо этиш ва бунда замонавий соҳаларни ўзлаштириш шулар жумласидандир.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Абдуллаева Ш. Инновацион иқтисодиётда хотин-қизларнинг ижтимоий-иқтисодий фаоллигини ошириш масалалари//“Хотин-қизлар ижтимоий-сиёсий фаоллигини ошириш – мамлакатимизда амалга оширилаётган ислохотларнинг муҳим омили” мавзусида республика илмий-амалий анжумани мақолалар тўплами. 2019 йил 26 февраль. – Б.115.
2. Нажмутдинова Д. Хотин-қизларни ижтимоий қўллаб-қувватлаш: муаммо ва ечимлар // “Хотин-қизлар ижтимоий-сиёсий фаоллигини ошириш – мамлакатимизда амалга оширилаётган ислохотларнинг муҳим омили” мавзусида республика илмий-амалий анжумани мақолалар тўплами. 2019 йил 26 февраль. – Б.14.
3. Холмўминов Ш.Р., Хомитов К.З. Меҳнат бозорини самарали ривожланиши ва уни моделлаштириш (монография). -Т.: “Fan va texnologiya” нашриёти. 2015. - 250 б.
4. Имамов Р. Меҳнат бозорини тартибга солиш ва ишсизликни камайтириш йўллари. Монография. -Т.: ”Iqtisod-moliya” нашриёти. 2014. -114 б.
5. Ўзбекистонда меҳнат ва бандлик. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари. 2015. <http://www.stat.uz> 5. <http://www.info.u>
6. Хомитов К. Аҳолининг иш билан оқилона бандлигини таъминлашда касаначилик меҳнатининг ўрни// “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 3, май-июнь, 2016 йил. – Б. 5

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 8 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 8

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 8

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000